

As Anatomistas: Mulheres notáveis na história da Medicina e Anatomia da Antiguidade à Idade Média

Allyne Sant'Anna de Azevedo Silva¹; Alexânia da Silveira¹; Gisele Miyamura Martins Beber²; Evelise Aline Soares³.

¹ Alunas do Curso de Medicina da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

² Doutorado em Ciências pelo Programa de Fisiopatologia Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Professora do Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

³ Doutora na área de Anatomia pelo Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Estrutural da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

Autor correspondente: evelise.anatomia@gmail.com

Palavras-chave: Anatomistas; História; Pioneiras; Antiguidade; Idade média.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história, a ciência esteve majoritariamente sob domínio masculino, independentemente da época considerada¹. Isso também se aplica à anatomia humana, reconhecida como uma das ciências mais antigas e precursora dos demais saberes médicos. A História da anatomia está entrelaçada à da medicina, sendo ambas retratadas inicialmente pelo protagonismo de figuras masculinas, que embora tenham contribuído de forma significativa em diversas descobertas, nem sempre, foram os únicos².

Na Antiguidade, esse interesse se intensificou e se manifestou em registros anatômicos, papiros e mitologias, que destacam divindades curadoras como Ísis, Atena, Hera, Hígia

e Panaceia, figuras femininas relevantes na história da medicina.

Apesar da predominância masculina nos registros históricos, muitas mulheres buscaram caminhos alternativos para aprender e ensinar anatomia e medicina, atuando, em geral, fora das instituições formais devido às restrições sociais e educacionais. No Egito Antigo, destacam-se nomes como Peseshet, Merit Ptah e Cleópatra (ginecologista), reconhecidas por seu pioneirismo no cuidado da saúde feminina. Na Grécia, Agnodice rompeu barreiras legais e sociais, tornando-se um símbolo da inserção feminina no ensino médico. No Império Romano, mulheres como as *medicae* praticavam a medicina com conhecimento anatômico, muitas vezes em pé de igualdade com os homens. Com a queda do

Império Romano e o avanço da repressão científica e religiosa na Idade Média, muitas mulheres passaram a atuar no campo dos cuidados médicos por meio de ordens religiosas ou práticas populares. Destacam-se figuras como Santa Fabíola, Hildegarda de Bingen, Santa Catarina de Gênova e Santa Brígida, que, embora sem formação médica formal, foram importantes difusoras de práticas de cuidado.

Na Escola de Salerno, Trotula de Ruggiero tornou-se a primeira mulher a lecionar medicina, sendo reconhecida por seus tratados ginecológicos que influenciaram a prática médica até o século XVI. Esse percurso evidencia que, mesmo diante de inúmeros obstáculos, as mulheres sempre buscaram participar ativamente da construção do conhecimento médico e anatômico. Suas contribuições, no entanto, foram frequentemente apagadas ou atribuídas a colegas homens. As informações que apresentamos neste texto foram obtidas por meio de uma extensa busca e análise de fontes diversas, visando construir uma linha temporal que relacione essas primeiras médicas e pensadoras à história da anatomia, seja como aprendizes, seja como educadoras.

Considerando que o dia 15 de outubro é o Dia Internacional da Anatomia e o dia 18 de outubro é o Dia do Médico, apresentamos mais um artigo para a revista *O Anatomista*, na seção “Curiosidades sobre Anatomia”. Neste segundo texto, abordamos a representatividade feminina na anatomia, da Antiguidade à Idade Média, explorando a história das possíveis primeiras médicas e anatomistas do mundo.

2. DESENVOLVIMENTO

Desde a Pré-História, a curiosidade humana pela anatomia do corpo esteve presente. Pinturas rupestres registram não apenas cenas do cotidiano, mas também representações explícitas de corpos humanos, destacando aspectos anatômicos com detalhamento simples, porém simbólico³. Ao longo da história, o interesse pela anatomia intensificou-se, surgindo registros em papiros e obras literárias que serviram como fontes de conhecimento em diferentes civilizações. No entanto, é notória a predominância masculina nas maiores descobertas dentro da Anatomia e da Medicina. Isso talvez se deva ao fato de que, por muito tempo, o papel da mulher esteve restrito ao ambiente doméstico. Ainda assim, mesmo com o acesso limitado à educação formal, muitas mulheres buscaram formas alternativas de aprender e até mesmo de ensinar sobre a saúde e o corpo humano.

A Idade Antiga, abrange o período entre a invenção da escrita (por volta de 4000 a.C.) e a queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.). Nesse extenso período, as mulheres desempenharam papéis importantes na colheita, no plantio e na preparação de plantas e alimentos, adquirindo assim, conhecimentos “médicos” sobre as propriedades curativas de determinadas espécies vegetais e utilizando desse conhecimento no tratamento de diversas doenças⁴. Além disso, no campo da arte de curar, diversas Deusas cujas histórias foram registradas, contribuíram para o desenvolvimento da medicina e da anatomia.

Assim, Ísis, considerada a grande Deusa da medicina, amplamente adorada, tanto que em sua homenagem foram construídos templos

magníficos⁵. Como Deusa da medicina, suas sacerdotisas exerciam o papel de “médicas-curandeiras”, acreditando-se absorver o poder de cura para aplicá-lo em tratamentos⁶.

Em Heliópolis, por volta de 1500 a.C., surgem registros arqueológicos, como ilustrações em templos e túmulos, que evidenciam a presença de mulheres na escola médica real praticando cirurgias, o que indica a ampla aceitação das “médicas” no Egito antigo⁷. Já na Grécia Antiga, diversas Deusas estavam associadas à cura e à medicina. Atena, por exemplo, era venerada por sua capacidade de curar a cegueira e outros males, enquanto Hera era considerada a principal divindade curadora, respeitada por suas habilidades terapêuticas, que foram injustamente atribuídas a Leto, um grande cirurgião da época⁸. Além dessas, não se pode deixar de mencionar as deusas Hígia (ou Hygeia) e Panaceia, filhas de Asclépio, são figuras centrais na representação da saúde e da cura no panteão grego⁹.

Hígia, na mitologia grega, era a Deusa associada à saúde, limpeza e higiene, irmã de Panaceia (Deusa da cura) e Yaso (Deusa da convalescença)¹⁰. Frequentemente retratada como uma figura jovem e radiante, Hígia simbolizava a saúde e o bem-estar, e seu nome deriva do grego *Hygiéia*, que significa “saúde”⁷. Considerada guardiã dos rituais de purificação e limpeza, ela promovia a boa saúde e a prevenção de doenças, enfatizando a importância da higiene pessoal e dos cuidados corporais para a manutenção do equilíbrio físico¹¹. Panaceia, era a Deusa da cura e da medicina, retratada como possuidora do conhecimento e da habilidade para curar todas as

enfermidades¹². Seu nome deriva do grego *Panakeia*, significando “cura universal” ou “remédio para todos”¹². Como divindade que simbolizava o alívio e a restauração da saúde, Panaceia permanece até os dias atuais um símbolo amplamente utilizado na medicina, representando a busca constante pela cura e a esperança de aliviar o sofrimento humano por meio do conhecimento médico e tratamentos adequados¹⁴.

A representatividade das mulheres na medicina na Antiguidade pode ser observada, entre outros aspectos, pelas contribuições registradas na obra de Hipócrates (460 a.C.–377 a.C.), considerado o pai da Medicina. Um dos mais célebres médicos da época, Hipócrates foi pioneiro na observação clínica e deixou um legado fundamental para a semiologia médica. Ele também sistematizou os princípios éticos da prática médica em um texto que se transformou no famoso *Juramento de Hipócrates*. Nesse juramento, há menção a Hígia e Panaceia, evidenciando o reconhecimento simbólico de figuras femininas ligadas à saúde e à cura. Tradicionalmente, a obra é recitada por estudantes de medicina em cerimônias de formatura.

Neste contexto, podemos sugerir que a partir da antiguidade as mulheres iniciaram o processo de inserção na medicina, tendo altos e baixos ao longo da história. O percurso das mulheres na profissão médica foi marcado por inúmeros obstáculos e limitações impostos pela sociedade, incluindo a negação sistemática do acesso à educação e às instituições de ensino médico¹⁵.

Para aprofundar a compreensão sobre o papel das mulheres no ensino da anatomia na

Antiguidade, especialmente no contexto egípcio, destacam-se algumas personagens históricas relacionadas à medicina e ao cuidado¹⁶. Primeiramente destacamos Peseshet, considerada a primeira mulher médica do Antigo Egito, recebeu o título de "supervisora das mulheres médicas". Embora não haja consenso absoluto sobre sua atuação direta como médica, acredita-se que tenha se graduado como parteira em uma escola médica localizada na cidade de Saís, conhecida por suas instituições educacionais dedicadas às mulheres. Merit Ptah, que viveu por volta de 2700 a.C. durante a Era do Bronze, também é uma figura importante associada à medicina; seu nome significa "mulher amada por Ptah" e, embora seus escritos não tenham sido extensivamente estudados, seu filho, Sumo Sacerdote de Memphis, a registrou como Médica Chefe em sua tumba próxima à Saqqara, evidenciando seu prestígio e reconhecimento. Por fim, destaca-se Cleópatra, não a famosa rainha egípcia do período romano, mas uma ginecologista e obstetra cujo trabalho sobre a saúde da mulher foi utilizado por cerca de mil anos, demonstrando o papel fundamental que desempenhou na medicina da época¹⁶. Há registros que indicam a relação dessas mulheres médicas com o ensino da anatomia, e para se destacar como pioneiras na medicina, certamente tiveram que se dedicar ao estudo anatômico.

Cabe destacar que na Antiguidade, a legislação ateniense proibia as mulheres de estudar e exercer profissões, tornando inviável o acesso feminino à medicina, apesar das contribuições significativas de algumas mulheres à medicina greco-romana. A história tradicional

frequentemente enfatiza o pioneirismo de mulheres que superaram barreiras, e Agnodice exemplifica essa narrativa. Vivendo em Atenas no século III a.C., sua trajetória, permeada por mitos e relatos populares, reflete tanto a resistência feminina quanto as limitações sociais impostas à época¹⁷. Nascida em uma família abastada, Agnodice determinou-se a ser médica num tempo em que as mulheres podiam atuar apenas como parteiras^{18,19}. Para isso, cortou o cabelo, vestiu-se como homem e foi estudar medicina em Alexandria com Herófilo, médico renomado por suas disseções humanas e descobertas sobre pulsações cardíacas²⁰. Ao retornar a Atenas, teve sucesso como médica e tornou-se a preferida das mulheres, o que despertou a inveja dos colegas, que a acusaram de "seduzir" suas pacientes. Para provar sua inocência, revelou ser mulher, sendo então condenada à morte. Entretanto, graças à intervenção de suas pacientes e à pressão popular, o tribunal permitiu que continuasse atuando, mas apenas como parteira^{18,21}.

Destaca-se que, antes do século V a.C., os partos eram assistidos informalmente por mulheres da própria família, de modo que Agnodice não estaria infringindo a lei ao atuar nesses contextos. Ela desempenhou essa função com excelência, no entanto, mais uma vez movidos pela inveja, os médicos a acusaram de negligência. Diante das perseguições, Agnodice foi levada a julgamento. Defendida pelas mulheres da cidade, que se manifestaram em protesto, a lei que restringia o estudo da medicina às mulheres foi revogada, abrindo caminho para que outras pudessem se formar na área¹⁸. O julgamento de Agnodice é

representado em um medalhão presente na fachada da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris¹⁹.

A literatura grega antiga, na Era Homérica, *A Iliada* e *A Odisseia*, menciona figuras femininas ligadas à medicina, como Agamedea, Polidamna e Helena, evidenciando o papel relevante das mulheres na época²¹. Durante o Império Romano, Alexandria destacou cientistas como Maria, a Hebreia, alquimista do século I a.C., conhecida pela criação do banho-maria e pelo desenvolvimento de pigmentos²².

Embora tenha sido um período marcado por restrições ao acesso das mulheres à medicina formal, há registros de que seus saberes práticos e experiências foram, em certos contextos, reconhecidos e documentados. Um exemplo relevante é o de Galeno (129–216 d.C), um dos mais influentes médicos, anatomistas e filósofos da Antiguidade, que, embora tenha escrito pouco diretamente sobre mulheres, reconheceu a importância das práticas femininas, principalmente em obstetrícia e ginecologia. Estudos apontam que ele registrou os saberes de parteiras e curandeiras, valorizando suas contribuições ao cuidado da saúde²³. Em sua extensa obra, composta por cerca de 22 volumes, destacou as descobertas e intervenções relacionadas à saúde realizadas por mulheres, frequentemente referindo-se aos remédios, tratamentos e prescrições de médicas da época, o que contribuiu para o reconhecimento da atuação feminina nas ciências médicas.

Na Roma Antiga, as médicas eram conhecidas como *medicae* e exerciam a medicina em igualdade com os médicos do sexo masculino.

É provável que todas essas mulheres envolvidas com a prática médica na época possuíssem conhecimentos anatômicos, uma vez que, conforme já mencionado, a anatomia é precursora dos saberes médicos clínicos e cirúrgicos, estando suas histórias intimamente entrelaçadas. No entanto, durante o declínio do Império Romano (em 476 d.C), as ciências médicas sofreram um retrocesso, possivelmente em decorrência das repressões causadas pelas invasões das tribos bárbaras. Nesse contexto, as mulheres passaram a exercer a medicina em ambientes domésticos ou espaços religiosos, já que o grande número de feridos nos conflitos exigia cuidados intensivos para evitar baixas nos exércitos. Destacam-se, nesse período, mulheres que mais tarde foram canonizadas pela Igreja Católica por suas práticas médicas e por seu trabalho na cura dos enfermos.

A presença das mulheres na medicina pode ser identificada nos tempos antigos, estendendo-se pela Alta (476 d.C. a 1000 d.C.) e Baixa Idade Média (1000 d.C. a 1453 d.C. ou 1492). E na Baixa Idade Média, contudo, que se destaca o surgimento das primeiras grandes pensadoras da história ocidental. Nesse período, algumas mulheres desenvolveram sistemas autônomos de pensamento, produzindo obras profundas e relevantes, que dialogavam em pé de igualdade com as ideias de muitos pensadores homens de sua época. Esse movimento representou uma evolução da presença feminina na filosofia e, ainda que de forma mais discreta, devido à crescente limitação do acesso das mulheres à educação formal, também na medicina.

Cabe destacar que, mesmo em um contexto de exclusão educacional, surgiram os primeiros hospitais sob a perspectiva cristã. Nesses espaços, os homens eram oficialmente reconhecidos como médicos, enquanto a enfermagem passou a ser uma atividade atribuída e exercida majoritariamente por mulheres. No entanto, ainda não havia muitas conquistas para as mulheres: aquelas que se envolviam com a arte de cuidar e curar frequentemente eram perseguidas, acusadas de bruxaria e, em muitos casos, condenadas.

Podemos citar algumas mulheres religiosas notáveis que, embora sem estudo médico formal, desenvolveram a medicina na arte do cuidar e da caridade. Um exemplo emblemático é Santa Fabíola de Roma (347–399 d.C.), pertencente à nobreza romana, após divorciar-se de um marido abusivo, dedicou sua vida ao cuidado dos enfermos, construindo um hospital em Roma e atendendo pessoalmente os internos. Sua prática médica foi pragmática, focada no atendimento aos necessitados, sendo canonizada pela Igreja Católica por sua dedicação à caridade e ao cuidado dos doentes^{24,25}.

No contexto medieval, destaca-se Hildegarda de Bingen (1098–1179), um exemplo notável da atuação das mulheres na medicina medieval. Monja beneditina, escritora, compositora e visionária, Hildegarda dedicou-se ao estudo da medicina de forma informal, uma vez que o acesso universitário era vedado às mulheres²⁶. Seus escritos revelam amplo conhecimento da medicina de Hipócrates e Galeno, das práticas médicas árabes e das tradições germânicas e populares. Ela também demonstrava

familiaridade com as obras de naturalistas da Antiguidade, como Plínio, o Velho, e Isidoro de Sevilha, além de referências a bestiários, livros de maravilhas e às teorias dos humores corporais, fundamentos da medicina antiga e medieval. A atuação de Hildegarda deve ser compreendida no contexto dos mosteiros medievais, que funcionavam como centros de espiritualidade e cuidado com a saúde, possuindo enfermarias, alojamentos para os nobres, hospitais para pobres e peregrinos, bem como celas para médicos, farmácias, banhos e hortos medicinais, refletindo uma estrutura de atendimento baseada na organização social da época²⁶.

Hildegarda também se destacou por empregar uma linguagem acessível e, especialmente ao abordar temas relacionados ao corpo feminino. Por utilizar termos diretos para se referir às partes íntimas do corpo, enfrentou críticas e foi até acusada de obscenidade por alguns de seus contemporâneos²⁷. No entanto, estudiosos sugerem que essa escolha linguística funcionava como um código de comunicação entre as monjas, especialmente na presença de estranhos²⁶. Sua contribuição vai além da medicina, pois integrou ciência, espiritualidade e natureza em uma visão holística da saúde e da existência, tornando-se uma das intelectuais mais relevantes da medicina medieval. Reconhecendo seu legado, o Vaticano a proclamou Doutora da Igreja em 7 de outubro de 2012, por meio de carta apostólica do Papa Bento XVI²⁷. Mesmo sem formação formal, Hildegarda foi a primeira mulher a escrever um tratado médico (*Causae et Curae / Ursachen und Behandlungen der Krankheiten*), no qual reuniu observações

sobre o corpo humano, a natureza e práticas terapêuticas, promovendo uma medicina integrada ao pensamento filosófico e religioso de sua época.

Outra religiosa importante na história da medicina são Santa Escolástica (c. 480–c. 547), Santa Brígida da Suécia (1303–1373) e Santa Catarina de Gênova (1447–1510), figuras que dedicadas ao cuidado dos enfermos^{27,28}.

Na Europa medieval, a medicina foi moldada pela confluência das tradições grega, árabe, hebraica e latina, processo que culminou, por volta do século IX, na formação da Escola Médica de Salerno. Localizada na antiga região da Lombardia, essa instituição destacou-se por seu caráter inovador, não apenas ao integrar diferentes saberes culturais, mas também por permitir a atuação ativa de mulheres como alunas, médicas, autoras e professoras. Conhecidas como *mulieres Salernitanae* ou Damas da Escola de Salerno, essas mulheres representam um exemplo significativo de ocupação feminina nos espaços de saber. O desenvolvimento da escola foi favorecido por um ambiente econômico próspero e por intensas trocas comerciais e intelectuais, especialmente com o mundo árabe, o que garantiu a circulação e preservação de conhecimentos médicos e filosóficos da Antiguidade²⁹.

Nesse ambiente de tolerância e produção científica, destacou-se Trotula de Ruggiero, Trota ou Trocta Salernitana (1050-1097), considerada a primeira mulher docente registrada em uma escola de medicina. Filósofa e médica italiana, Trotula dedicou-se especialmente aos campos da ginecologia, obstetria, dermatologia e cosmetologia, além de promover uma visão

integrada de saúde que incluía alimentação equilibrada, higiene, exercícios físicos e qualidade de vida³⁰.

Sua principal contribuição está reunida no compêndio conhecido como Trotula, que inclui o tratado "*De Passionibus Mulierum Curandorum Ante, In, Post Partum*". Dividido em 73 capítulos, esse texto aborda temas como menstruação, concepção, gravidez, parto, puerpério, contracepção, estrutura e doenças do útero e do trato urinário, incluindo infecções sexualmente transmissíveis. Considerado o primeiro tratado sobre medicina feminina, esse material tornou-se amplamente difundido nas universidades europeias e manteve-se como referência até o século XVI³¹. Na época, o ensino da anatomia era realizado principalmente por meio da dissecação de porcos, e é provável que esse tenha sido o método pelo qual ela teve acesso ao conhecimento anatômico. Mesmo com base na anatomia comparada, esse tipo de estudo permitiu a elaboração de manuais anatômicos e cirúrgicos de grande valor. A obra de Trotula e das demais médicas da Escola de Salerno exerceu influência significativa sobre importantes nomes da medicina europeia, como Ambroise Paré, no século XVII, que incorporou elementos desses saberes em suas práticas cirúrgicas³².

Por fim, a Escola de Medicina de Salerno teve um papel decisivo na consolidação do ensino médico na Idade Média, sendo pioneira ao adotar uma estrutura laica e inovadora que incluía a participação ativa de mulheres, as *mulieres Salernitanae*, como alunas, médicas e professoras. Essa abertura à presença feminina no campo do saber contribuiu diretamente para o avanço do

conhecimento anatômico e cirúrgico, além de representar um marco na história da medicina ocidental²⁹. A Escola de Salerno consolidou-se, já no século XI, como o mais importante centro médico europeu, atraindo estudantes de várias regiões e influenciando diretamente a formação das primeiras universidades europeias, como as de Bolonha e Paris²⁹.

O final do século XI e o século XII viram o estabelecimento de várias universidades por toda a Europa, incluindo a Universidade de Bolonha, uma das mais antigas do mundo. Abrigos urbanos afiliados a mosteiros ou igrejas abrigavam médicos locais que cuidavam dos doentes e feridos. Esses abrigos se tornaram populares e eventualmente evoluíram para os primeiros hospitais estabelecidos. No que se refere ao ensino da anatomia, um decreto imperial feito em 1231 por Frederico II, Imperador do Sacro Império Romano, permitiu que aqueles que estudavam cirurgia e anatomia dissecassem novamente corpos humanos dentro de escolas médicas aprovadas uma vez a cada cinco anos. Este decreto estabeleceu a dissecação como uma necessidade científica, e revolucionou a maneira como os cientistas estudavam a anatomia humana³³.

O anatomista medieval Mondino de' Liuzzi (1270–1326) viveu e prosperou em um período em que o "congelamento" do avanço médico e científico começava a se dissipar. Conhecido como o "Restaurador da Anatomia", Mondino de' Liuzzi é considerado o primeiro a realizar uma dissecação, documentá-la e publicar suas descobertas. Seu texto fundamental, *Anathomia* (Anatomia), continha as experiências coletadas dos antigos

anatomistas, bem como, o relato em primeira mão, sobre suas próprias experiências com dissecação³⁴. Mondino de' Liuzzi conduzia as dissecações cadavéricas sentado em uma cadeira posicionada em um púlpito, acima de seus assistentes. Dessa forma, a prática da dissecação era realizada por seus assistentes e apenas guiada por ele. Curiosamente, é justamente nessa função de assistente que surgem relatos sobre a possível primeira mulher anatomista descrita na história, Alessandra Giliani¹⁹. Sua presença pode ser observada em registros ilustrativos relacionados a Mondino, como na famosa imagem abaixo, onde a presença de uma mulher é claramente evidente.

Figura 1. O frontispício de *Anathomia*, de Mondino de' Liuzzi³³.

Considerada como a primeira mulher registrada como anatomista, Alessandra Gilliani (1307–1326) era assistente de dissecação na Universidade de Bolonha, ao lado de Mondino de Luzzi. Ela era italiana, nascida em Persiceto em 1307, e foi admitida na Universidade de Bolonha por volta de 1323, onde provavelmente estudou filosofia, anatomia e medicina sob a tutela de Mondino de' Liuzzi. Responsável por preparar os cadáveres para as dissecações conduzidas pelo professor, ao longo de sua trajetória, Gilliani desenvolveu grande habilidade para a dissecação cadavérica, criou técnicas de drenagem de sangue e implementou angiotécnicas a partir da injeção de corantes e até pinturas de vasos com pincéis, visando facilitar o estudo de vasos sanguíneos pequenos pelos estudantes³⁵.

Assim, Mondino De Liuzzi, junto com sua assistente Alessandra Gilliani, foram pioneiros na prática da dissecação cadavérica durante a Idade Média, período marcado por um significativo temor em relação a essa atividade, em grande parte devido à bula papal *De Sepulturis*, emitida por Bonifácio VIII entre 1299 e 1300. Essa bula condenava o desmembramento e a fervura de cadáveres para separar os ossos da carne, procedimento conhecido como “*mos Teutonicus*”, e impunha excomunhão aos envolvidos. No entanto, esse documento foi frequentemente interpretado de forma equivocada como uma proibição geral das dissecações médicas, quando, na verdade, sua restrição se dirigia exclusivamente às práticas funerárias usadas durante as cruzadas para facilitar o transporte dos corpos para sepultamento em casa. Dessa forma, a

determinação papal não se aplicava às dissecações realizadas em escolas médicas para fins científicos, embora tenha gerado apreensão entre estudiosos e população na época^{19,33}.

Segundo Razkin³⁶ e o Pathological Bodies Project³⁷, Alessandra Giliani teria falecido em 26 de março de 1326, aos 19 anos, vítima de sepsse causada por uma ferida infectada, sendo enterrada em frente à Madonna delle Lettere, na igreja de San Pietro e Marcellino, em Florença, por Otto Aegenius Lustrulanus, outro assistente de Mondino de' Liuzzi e possivelmente noivo de Alessandra.

Segundo o Pathological Bodies Project³⁷, Alessandra Giliani teve uma trajetória marcada pelo pioneirismo na representatividade feminina na anatomia. Apesar da escassez de registros documentais sobre sua vida, sua história despertou o interesse de diversos escritores, como Barbara Quick, que publicou uma obra de ficção inspirada na anatomista, intitulada “*A Golden Web*”.

Os poucos registros sobre a assistente de De Luzzi reforçam a ideia de que os artigos que abordam a história da anatomia destacam predominantemente os feitos e descobertas de homens, desde a Antiguidade até a modernidade. Isso evidencia que, ainda hoje, conquistar visibilidade e reconhecimento na ciência continua sendo um desafio para as mulheres. Ao buscarmos personagens femininas na história da anatomia em bases científicas, encontramos poucos trabalhos que abordam sua representatividade³⁸.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença das mulheres na medicina e anatomia desde a Antiguidade foi marcada por

inúmeros desafios, principalmente devido ao acesso restrito ao ensino formal e às limitações impostas pela Igreja. Apesar da escassez de registros e do reconhecimento oficial, muitas mulheres atuaram de forma significativa, ainda que frequentemente de maneira oculta ou em contextos informais, como espaços domésticos e religiosos. Essa invisibilidade reflete uma tradição historiográfica que privilegia a narrativa masculina, deixando de reconhecer importantes contribuições femininas.

Ao resgatar essas histórias, este artigo reforça a necessidade de valorizar e integrar as vozes das mulheres na história da anatomia e da medicina, promovendo justiça histórica e inspirando futuras gerações na ciência. Além disso, ao destacar a atuação dessas pioneiras, amplia-se o horizonte da investigação historiográfica, reconhecendo aquelas que foram silenciadas ao longo dos séculos. O reconhecimento dessa trajetória das mulheres na ciência é fundamental não só para a reparação histórica, mas também para motivar e fortalecer a presença feminina no meio científico atual e futuro.

Referências

- ROSSITER, M. W. The Matthew/Matilda effect in science. *Social Studies of Science*, v. 23, n. 2, p. 325–341, 1993.
- FAUSTINO, A. et al. Anatomia e Fisiologia: evoluindo de “mãos dadas”. *História da Ciência: construindo interfaces*, v. 25, p. 209–220, 2022.
- BUCO, C. A. et al. O papel das mulheres ancestrais nas pinturas rupestres do Parque Nacional Serra da Capivara-PI, Brasil. *Revista Memória em Rede*, v. 12, n. 23, p. 1–24, 2020.
- FISSELL, M. Introduction: Women, Health, and Healing in Early Modern Europe. *Bulletin of the History of Medicine*, v. 82, p. 1–17, 2008.
- SILVA, R. F.; MENDES, C. A. Ísis: a deusa da medicina e seus cultos no Egito antigo. *Revista de Mitologia Antiga*, v. 6, n. 2, p. 33–47, 2019.
- CARVALHO, L. S. et al. O papel das sacerdotisas na medicina egípcia antiga. *Journal of Ancient Medicine*, v. 5, n. 1, p. 12–25, 2021.
- SANTOS, A. P.; OLIVEIRA, F. R. A instituição da educação médica feminina e a ascensão das mulheres na medicina. *Journal of Gender Studies in Medicine*, v. 8, n. 1, p. 25–40, 2019.
- FERREIRA, T. M. Deusas da cura na mitologia grega: um estudo histórico e simbólico. *Revista de Estudos Clássicos*, v. 14, n. 3, p. 101–115, 2017.
- SOUZA, D. E.; LIMA, F. R. Hígia e Panaceia: simbolismo e influência na medicina grega. *Rev. de História da Ciência*, v. 12, n. 4, p. 89–102, 2019.
- MARTINS, A. C.; ALMEIDA, F. S. Filhos de Asclépio: o papel de Hígia, Panaceia e Yaso na mitologia grega. *Revista Mitológica*, v. 9, n. 3, p. 77–89, 2020.
- FERREIRA, J. P. A importância de Hígia na mitologia grega e sua influência na medicina. *Rev. Est. Clás.*, v. 15, n. 1, p. 45–56, 2019.
- GOMES, L. M.; LIMA, R. S. Panaceia: a deusa da cura universal e seu legado na medicina moderna. *Journal of Medical History*, v. 7, n. 2, p. 30–44, 2021.
- RODRIGUES, P. C. A. et al. A etimologia e simbolismo do nome Panaceia. *Revista de Linguística e Cultura*, v. 12, n. 4, p. 60–69, 2017.
- SANTOS, V. R. Panaceia na medicina contemporânea: símbolo e significado. *Rev. Bras. Med.*, v. 13, n. 2, p. 102–110, 2022.
- CARVALHO, L. M.; MENDES, R. S. A entrada das mulheres na medicina: barreiras e conquistas no século XIX. *Revista Brasileira de História da Medicina*, v. 15, n. 2, p. 78–90, 2017.
- SLEPICKA, P.F. Celebrando 5000 anos de história da Mulher na Ciência. Disponível em: <https://www.blogs.unicamp.br/cienciapelooslhosdelas/2016/11/11/celebrando-5000-anos-de-historia-da-mulher-na-ciencia/>. Acesm: 1 ago. 2025.

17. SOUZA, K. B. de; PEREIRA, M. B. da S. Gênero e poder na Antiguidade Clássica. 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/378858854_Genero_e_Poder_na_Antiguidade_Classica. Acesso em: 2 ago. 2025.
18. LACY-NIEBLA, M. C. Agnodice: the first female doctor of Athens. *Hektoen International*, v. 15, n. 1, 2023.
19. BEBER, G. M. M. As pioneiras da anatomia humana. Palestra no Simpósio Online de História da Medicina, Vitória: UFES, 2-4 dez. 2020.
20. SARTORI, Eric. *L'Histoire des grands scientifiques français*. Paris: Plon, 2006.
21. TORRES PASCUAL, Cristina. La figura femenina en la medicina de las civilizaciones antiguas. VIII Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, 2016.
22. SALAS, M. Mujer y ciencia: pasado, presente y futuro. Disponível em: https://www.grada.es/wp-content/uploads/2022/05/20220429_ciencia_junta.pdf. Acesso em: 1 ago. 2025.
23. ISAW – INSTITUTE FOR THE STUDY OF THE ANCIENT WORLD. Women healers: midwives, physicians, and popular healers. Disponível em: <https://isaw.nyu.edu/publications>. Acesso em: 1 ago. 2025.
24. WISEMAN, Nicholas. *Fabiola: A Subversão, a Moralização e a Virtude*. 1996. Dissertação – Universidade Federal do Pará, Belém, 1996.
25. CALDERÓN, B.M. del C. *Fabiola de Roma: fundadora del primer hospital de Roma – medicina social*. Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, 2025.
26. COSTA, M.R.N. Mulheres intelectuais na Idade Média: Hildegarda de Bingen – entre a medicina, a filosofia e a mística. *Trans/Form/Ação*, v. 35, n. spe, p. 187–208, 2012.
27. BENTO XVI. Carta apostólica: Santa Hildegarda de Bingen... proclamada Doutora da Igreja universal. Vaticano, 7 out. 2012.
28. JACOBSON, R. Saint Catherine of Genoa, the Holy Souls, and True Reform. *Catholic Insight*, 2 nov. 2023.
29. IBITURUNA, A. C. R. A origem das universidades e a presença feminina em espaços do saber. 2022. Monografia. Departamento de História, ICH, Universidade de Brasília, 2022.
30. ALMEIDA, A. V. A médica Trótula de Ruggiero (1050–1097): a primeira com seu legado atingido pela misoginia na história da medicina. *Cadernos de Ciências Sociais da UFRPE*, v. 1, n. 18, p. 15–30, 2021.
31. BEAL, J. Trota of Salerno: Women's Medicine in Medieval Italy. *Midwifery Today International Midwife*, n. 118, p. 46–47, 2016.
32. FERRARIS, Z. A.; FERRARIS, V. A. The women of Salerno: Contribution to the origins of surgery from medieval Italy. *The Annals of Thoracic Surgery*, v. 64, n. 6, p. 1855–1857, 1997.
33. Di Matteo, B. et al. Art in Science: Mondino de' Liuzzi: The Restorer of Anatomy. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, v. 475, n. 7, p. 1791–1795, 2017.
34. INFUSINO, M. H. et al. O livro de Mondino e o corpo humano. *Vesalius*, v. 1, p. 71–76, 1995.
35. CLINICAL ANATOMY ASSOCIATES. Alessandra Giliani. *Medical Terminology Daily*. 2013. Disponível em: <https://www.clinicalanatomy.com/mtd1/519-alessandra-giliani>. Acesso em: 11 fev. 2025.
36. RAZKIN, Uxue. Alessandra Giliani (1307-1326): entre cadáveres. *Mujeres con Ciencia*. Disponível em: <https://mujeresconciencia.com/?s=Alessandra+Giliani+>. Acesso em: 16 ago. 2025.
37. PATHOLOGICAL BODIES PROJECT. The First Female Anatomist: Who Was Alessandra Giliani? 3 out. 2019. Disponível em: <https://pathologicalbodiesproject.home.blog/2019/10/03/the-first-female-anatomist-who-was-alessandra-giliani/>. Acesso em: 11 fev. 2025.
38. SOARES, E. A. As Anatomistas: Mulheres notáveis na história da anatomia do mundo e do Brasil. *Revista O Anatomista*, v. 2, p. 25–31, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.16463882.